

OILA TINCHLIGI – JAMIYAT FARAVONLIGI ASOSI

Jolibayeva Jayna Niyetbay qizi

NDPI Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va
huquq ta`limi yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657846>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*oila, yosh avlod, mahalla,
jamiyat, kelajak, ta`lim,
tárbiya, faktor*

ABSTRACT

Ushbu maqolada hozirgi kunda jamiyat farovonligida oilaning roli, oilaning tinchligi xaqida so'z boradi.

“Oila” deb nom olgan mo'jaz maskan umrimizga mazmun, hayotimizga fayz beribgina qolmay, jamiyat ravnaqi, yurt taraqqiyotida ham muhim o'rin tutadi. Mustaqilligimiz ta'lim-tarbiya, odob- axloq masalalarida ham tub burilish davrini boshlab berdi. Milliy an'analarimiz, milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz qayta tiklandi. Bola tarbiyasi, oiladagi muhit, uning mustahkamligi yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Qomusimizning 63-moddasida oila masalasiga alohida to'xtalib, shunday deyilgan: «Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega». Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan boshlab birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan yillarni “Oila yili” (1998), “Ayollar yili” (1999), “ Sog'lom avlod yili” (2000), “Yoshlar yili”(2008), “Barkamol avlod yili” (2010), ayniqsa 2012 yil “Mustahkam oila yili” deb nomlanishi oilaga, ayolga, yoshlarga bo'lgan cheksiz hurmatning ifodasidir. Bugungi kunda har bir ota-ona

o'z farzandining aqlli, bilimli, istedodli, yuksak man'aviyatli, vatanining aziz, mard, jasur farzandlari bo'lib kamol topishini istaydi. Ota-ona farzandlarining yaxshi inson bo'lib yetishishi uchun tarbiya jarayoniga etibor berishi kerak. Bola tarbiyasi jarayoni mukammal bo'lishi uchun ota-onalar avvalo o'zlari bir-biriga mehrlil bo'lishlari lozim. Bolaning ota-onaga hurmati, mehr-oqibati oilasidagi munosabatlarda o'z aksini topadi. Axir «Qush uyasida ko'rganini qiladi» deb bejiz aytishmaydi xalqimiz. Har bir oiladagi ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabat, uning tarbiyasi farzandning kelgusida qanday inson bo'lib yetishishini ko'rsatib beradi. Demak, oilaning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida kelajakda farzandlarining qanday kamol topishi, komil inson bo'lib yetishishida o'z aksini topadi.

Oilasi parokandalikka yuz tutgan shaxslarning aksariyati nosog'lom turmush kechirishga odatlanib, jinoyatchilik ko'chasiga kirib qolishi, jamiyatda

o'rnatilgan odob-ahloq qoidalariga rioya etmay huquqbuzarlik sodir etishi yoki farzandariga bee'tibor bo'lib, nazoratsiz qoldirilishiga asosiy sabab sifatida qaralmoqda.

Jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan oilalar qanchalik tinch va totuv bo'lsa, shundagina davlat tinch va barqaror ravnaq topishi mumkin. Shu jihatdan, oila qo'rg'onining mustahkamligi va unda ma'naviy jihatlarning shakllanishi hamda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Binobarin oila deb atalmish muqaddas makonda farzandlar kamolga yetadi, ulg'ayadi.

Shunday ekan, jamiyatda yuzaga kelayotgan oilalar qanchalik mustahkam qurilmoqda, poydevori chi? Darhaqiqat, oilaning barpo etilishida kimlar yoki nimalar muhim rol o'ynaydi, tashqi ta'sirlar chi? Mavjud oilalar va yangi barpo etilayotgan kichik bir oila o'z mavqeini qanchalik asramoqda? Oila – muqaddas qo'rg'on, oila – ma'naviy kamolot maskani va boshqa bir qancha so'z va iboralar bilan oilaning mavqeini belgilaymiz. Albatta, jamiyatda namunali oilalar talaygina. Namunali oila deganda, oilaviy munosabatlar ma'naviy mezonlar asosida qurilgan, yaxshi va axloqli farzandlar tarbiyalagan, nurli, piru badavlat otaxon va onaxonalar ko'z oldimizga keladi. Ularning borligi boshqalar uchun ibrat maktabidir. Ammo, afsus, bizni o'ylantirgan masala bu – oila qo'rg'onining buzilishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bir qancha tashqi va ichki omillardir. Tashqi omil sifatida g'arbona yashash tarzining o'zlashtirilishi bo'lsa, ichki omil sifatida esa, yoshlarning oilaga ma'naviy jihatdan etarli tayyorgarlikka ega bo'lmaslik masalasidir. G'arb seriallarida kelinini erkalayotgan qaynota, turmush o'rtog'ini ochiqdan ochiq haqorat

qilayotgan xotin yoki uning eriga xiyonat qilayotgan dugona, yarim yalang'och qizdan mamnun ona, oiladan xalovat topmagan farzandning giyohvand moddalarga berilishi va boshqalar bizning farzandlarimiz tarbiyasiga, oilaviy muhitning nosog'lom bo'lishiga olib kelmasmikin. Aksariyat oilalar bunday hayot tarzini qanday bo'lsa, shundayligicha o'zlashtirmoqda. Ko'p hollarda, bizning mentalitetimizga, yashash tarzimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, buni o'ylab ko'rmayapmiz. Natijada oilalar arzimmas muammo oldida dosh berolmay, engil elpi, havoyi bir nafs qurboniga aylanishmoqda. G'arb taklif etayotgan xudbinlik, toshbag'irlik, egoizm kabi illatlarni aksariyat insonlar yashashning mazmuni sifatida olmoqda. [3]

Oila-inson tafakkurining oliy mahsuli. Bu mo'jaz maskan umrimizga mazmun, hayotimizga fayz beribgina qolmay, jamiyat ravnaqi, yurt taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Oiladagi totuvlik esa kishining ongu shuurida hayotga muhabbat, kasbga sadoqat, atrofdagilarga nisbatan hurmat va e'tibor singari yuksak insoniy fazilatlarni ham shakllantiradi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, "Biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, axillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to'ldirishdan iborat bo'lmog'i zarur. Ayollar o'rtasida jinoyatchilik, oilalarda ajralishlar ko'paygani, yoshlarning turli diniy-ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlar ta'siriga tushishi kabi xalqimizga xos bo'lmagan achchiq va noxush masalalar bilan bog'liq".

O'tmish mutafakkirlari oilaning mohiyati va mohiyatini belgilashga turlicha yondashganlar. Nikoh va oilaviy munosabatlarning mohiyatini aniqlashga qaratilgan birinchi urinishlardan biri qadimgi yunon faylasufi Platonga tegishli. U patriarxal oilani o'zgarmas, boshlang'ich ijtimoiy birlik deb hisoblagan, chunki davlatlar oilalarning birlashishi natijasida vujudga keladi. Biroq, Platon oila haqidagi

qarashlarida bir xil emas edi. Ideal davlat loyihalarida ijtimoiy hamjihatlikka erishish uchun xotinlar, bolalar va mulklar jamiyatini joriy etishni taklif qildi. Bu fikr yangi emas edi. Qadimgi yunon tarixchisi Gerodot o'zining mashhur "Tarix" asarida ayollar jamoasi bir qator qabilalarning o'ziga xos xususiyati ekanligini ta'kidlaydi. Bunday ma'lumotlar qadimgi davrlarda ham mavjud.

References:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi –Toshkent: 2016.
- 2.Yuksak ma'naviyat- engilmas kuch –Toshkent: 2008
- 3.L.Azimova, Toshkent islom universiteti Oila tinchligi – jamiyat farovonligi asosi